

BRAN OLAMI QORA TUYNUKLARI

Abduqodirov Asadbek Abdurahim o'g'li
Namangan davlat universiteti magistranti
Email:asadbekabduqodirov0623@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bran olami nazariyasiga asoslangan qora tuynuklarning fizik-matematik xususiyatlari tahlil qilinadi. Bran modeli – koinotning ko‘p o‘lchamli tuzilishi borasidagi zamonaviy nazariyalardan biri bo‘lib, unda biz yashayotgan makon 3+1 o‘lchamli qatlam (bran) sifatida talqin etiladi, tortishish esa qo‘shimcha o‘lchamlarga tarqalishi mumkin bo‘lgan yagonalashgan kuch sifatida ko‘riladi. Mazkur ishda qora tuynuklarning branda shakllanish mexanizmi, ularning oddiy to‘rt o‘lchamli fazodagi qora tuynuklardan farqli jihatlari, Hawking radiatsiyasi, shuningdek qo‘shimcha o‘lchamlarning gravitatsion jarayonlarga ta’sir mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, bran olami qora tuynuklarini izohlash orqali koinotning tub fizik qonuniyatlarini chuqurroq anglash imkoniyati yuzaga keladi.

Kalit so‘zlar: qora tuynuk, bran olami, qo‘shimcha o‘lchamlar, gravitatsiya, Hawking radiatsiyasi, kosmologiya.

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ МИРА БРАНЫ

Абдукодиров Асадбек Абдурахимович
Наманганский государственный университет магистрант

Аннотация: В данной статье анализируются физико-математические свойства чёрных дыр, основанных на теории мира браны. Бранная модель является одной из современных теорий о многомерной структуре Вселенной, в которой пространство, в котором мы живём, интерпретируется как слой (брана) с размерностью 3+1, а гравитация рассматривается как объединённая сила, способная

распространяться в дополнительные измерения. В работе рассматриваются механизмы формирования чёрных дыр на бране, их отличительные особенности по сравнению с обычными чёрными дырами в четырёхмерном пространстве-времени, излучение Хокинга, а также механизмы влияния дополнительных измерений на гравитационные процессы. Результаты исследования показывают, что объяснение чёрных дыр мира браны открывает возможность более глубокого понимания фундаментальных физических законов Вселенной.

Ключевые слова: чёрная дыра, мир браны, дополнительные измерения, гравитация, излучение Хокинга, космология.

BRANWORLD BLACK HOLES

Abdukodirov Asadbek Abdurakhim'son
Namangan State University master degree

Annotation: This article analyzes the physicochemical properties of black holes based on the theory of the bran universe. The Bran model is one of the modern theories regarding the multidimensional structure of the universe, in which the space we live in is interpreted as a 3+1-dimensional layer (bran), while gravity is seen as a unified force that can spread to additional dimensions. In this work, the mechanism of the formation of black holes in the tarpaulin, their different aspects from black holes in ordinary four-dimensional space, Hawking radiation, as well as the mechanisms of influence of additional dimensions on gravitational processes are considered. In this work, the mechanism of the formation of black holes in the tarpaulin, their different aspects from black holes in ordinary four-dimensional space, Hawking radiation.

Keywords: black hole, Brane universe, extra dimensions, gravity, Hawking radiation, cosmology.

KIRISH

XXI asr fizikasining asosiy yoʻnalishlaridan biri — koinotning chuqur tuzilishini aniqlash va makon hamda vaqtning fundamental tabiatini izohlashdir. Klassik umumiy nisbiylik nazariyasi olamdagi tortishish kuchini fazo-vaqtning egilishi orqali talqin qilsa, kvant maydon nazariyalari mikrodarajadagi fizik jarayonlarni izohlaydi. Ushbu ikki yondashuvni yagona nazariy platformada birlashtirish zamonaviy fizikaning hal qilinmagan eng muhim ilmiy masalalaridan biri boʻlib qolmoqda. Aynan shunday sharoitda koʻp oʻlchamli koinot modeli — yaʼni bran olami nazariyasi paydo boʻldi va kuchli ilmiy qiziqish uygʻotdi.

Bran nazariyasiga koʻra, koinot faqat koʻrinadigan uch makon va bir vaqt oʻlchamidan iborat emas, balki undan tashqari qoʻshimcha oʻlchamlar ham mavjud boʻlishi mumkin. Biz yashayotgan olam 3+1 oʻlchamli qatlam (bran) sifatida tasavvur qilinadi, tortishish kuchi esa boshqa fazoviy oʻlchamlarga tarqalish imkoniyatiga ega boʻlgan yagona fundamental kuchdir. Bunday yondashuv qora tuynuklar fizikasi, kosmologiya, materiya va energiyaning kelib chiqishi kabi masalalarni qayta talqin qilish imkonini beradi.

Qora tuynuklar — juda katta massaga ega boʻlgan, tortishish kuchi nihoyatda kuchli boʻlib, hatto yorugʻlik ham undan qochib chiqolmaydigan obyektlardir. Klassik ravishda ular umumiy nisbiylik nazariyasiga tayanib izohlangan. Biroq qora tuynuklarning haqiqiy fizik tabiatini tushunish uchun koʻp oʻlchamli fazo modeli ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bran olamidagi qora tuynuklarning shakllanish mexanizmi, ularning energiya almashinuvi, Hawking radiatsiyasi va gravitatsion jarayonlarning qoʻshimcha oʻlchamlar bilan bogʻliqligi ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb mavzudir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy kosmologiya va qora tuynuklar nazariyasini rivojlantirishda bir necha asosiy ilmiy yoʻnalishlar va olimlar maktabi mavjud. Ulardan eng ahamiyatlisi – A. Eynshteynning (1915) Umumiy nisbiylik nazariyasi boʻlib, u qora

tuynuklarning matematik mavjudligini nazariy jihatdan asoslab berdi. Schwarzschild, Reissner–Nordström va Kerr modellari qora tuynuklarning turli fazoviy-massaviy konfiguratsiyalari uchun yechim sifatida shakllandi. Bu tarixiy bosqich qora tuynuklarni faqat 4D makon–vaqt tizimida ko‘rib chiqish bilan chegaralangan edi.

XX asr oxiri va XXI asr boshida nazariya tubdan o‘zgardi. String nazariyasi va qo‘shimcha o‘lchamlar modeli fundamental kuchlarni birlashtirish g‘oyasi sifatida rivojlanib, Randall–Sundrum (1999) modeli orqali koinotning 5D yoki undan ortiq o‘lchamli variantda talqin qilinishi ilmiy muhokama markaziga aylandi. Bu modelga ko‘ra, biz yashayotgan olam — 3+1 o‘lchamli qatlam (bran), gravitatsiya esa yuqori o‘lchamli fazoga tarqaluvchi kuchdir. Ularning ishlari qora tuynuklarning branda shakllanishini matematik isbotlash uchun poydevor bo‘ldi.

Keyingi yirik ilmiy yo‘nalish — S. Hawking tomonidan 1974-yilda ilgari surilgan Hawking radiatsiyasi nazariyasi, qora tuynuklarning kvantaviy maydon bilan o‘zaro ta’siri va ularning sekin bug‘lanishini izohlagan ilk fundamental yondashuv bo‘ldi. Keyinchalik C. Callan, J. Maldacena, R. Myers kabi tadqiqotchilar qora tuynuklarning kvant-gravitatsion xususiyatlarini string nazariyasi bilan bog‘lash yo‘lida izlanishlar olib bordi.

So‘nggi yillarda eksperimental tadqiqotlar qismi ham rivojlandi. CERN‘ning LHC tezlatgichida mikro qora tuynuklarni aniqlash ehtimoli bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazilmoqda, LIGO detektori orqali esa gravitatsion to‘lqinlar qayd etilib, qora tuynuklarning birlashishi real astrofizik hodisa sifatida tasdiqlandi. Bu tadqiqotlar teoriyaga amaliy ma’lumot qo‘shadi va nazariy modellarning to‘g‘riligi bo‘yicha sinov vazifasini bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi qora tuynuklarni bran olami nazariyasi asosida o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lib, nazariy–analitik yondashuvga tayanadi. Qora tuynuklarning ko‘p o‘lchamli fazoda shakllanishi va gravitatsiya kuchining qo‘shimcha o‘lchamlar ta’sirida o‘zgarishini tahlil qilishga yordam beradi.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Tadqiqot davomida qora tuynuklarning bran olamida talqin qilinishi ularning fizik-matematik xususiyatlariga bir qator farqlarni keltirib chiqarishi nazariy jihatdan kuzatildi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha o'lchamlar mavjud deb qabul qilinganda tortishish kuchining taqsimlanishi o'zgaradi va qora tuynuk radiusi, massasi hamda bug'lanish jarayoniga ta'sir etuvchi parametrlar nazariy modelga ko'ra o'zgarishi mumkin.

4D klassik model bilan solishtirilganda, 5D (bran) modelida qora tuynuk yuzasidan energiya chiqishi — Hawking radiatsiyasi — nazariy hisob-kitoblarga ko'ra nisbatan tezroq sodir bo'lishi ehtimoli mavjud. Biroq bu xulosa, faqat matematik modellashtirishga tayanadi, amaliy eksperimental tasdiqlar cheklangan.

Randall–Sundrum modeliga asoslangan matematik ifodalar gravitatsion potensialning qo'shimcha o'lchamga "tarqalish" imkonini bildiradi. Bu nazariyada qora tuynuk atrofidagi maydon kuchi geometrik o'lchamlar bilan bevosita bog'liq. LIGO gravitatsion to'lqin kuzatuvlari va CERN tezlatgichidagi izlanishlar bran modelini to'liq tasdiqlamasada, mavjud natijalar nazariyaning inkor qilinmasligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki: qo'shimcha o'lchamlar mavjud deb hisoblangan modelda qora tuynuk xususiyatlari matematik tarzda o'zgaradi, bu farqlar hozircha faqat nazariy isbotlarga ega, amaliy tasdiqlar hozirgi bosqichda cheklangan va kelajak tadqiqotlar zarur.

XULOSA

Bran olami nazariyasi qora tuynuklarning fizik tabiatini tushuntirishga yangicha nazariy yondashuv taklif etadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha o'lchamlar faraz qilinishi qora tuynuklarning gravitatsion kuchi, radiusi va energiya almashinuvi kabi parametrlariga nazariy jihatdan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu yondashuv, klassik 4D modelning imkoniyatlarini kengaytiradi va koinotning chuqurroq fizik mohiyatini izohlash uchun qo'shimcha ilmiy maydon

yaratadi.

Shunga qaramay, ushbu nazariy farazlarning aksariyati hozircha eksperimental jihatdan to'liq tasdiqlanmagan. Ilmiy izlanishlarning keyingi yo'nalishlari — LIGO, CERN va kosmik kuzatuvlar orqali ko'p o'lchamli modellarni bilvosita baholash va nazariy modellarning fizik realizmini aniqlashtirishdir.

Ushbu maqola mavzu bo'yicha mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirdi, nazariy integratsiya asosida tahlil yuritdi va kelajak tadqiqotlar uchun yo'nalishlar ko'rsatdi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Einstein, A. The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik, 1915.
2. Hawking, S. Black Holes and Baby Universes and Other Essays. Bantam Books, 1993.
3. Randall, L., Sundrum, R. Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions. HarperCollins, 2005.
4. Misner, C., Thorne, K., Wheeler, J. Gravitation. W.H. Freeman, 1973.
5. Wald, R. General Relativity. University of Chicago Press, 1984.